

MAKTABGACHA YOSHDAGI TARBIYALANUVCHILARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHIDA O'YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI

Fayzilloyeva Maxliyo Mustafoyevna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11280881>

Annotatsiya. mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning psixologik rivojlanishida o'yin faoliyatini tashkil etish imkoniyatlari, mavzuga oid adabiyotlar tahlili, jahon ta'limida maktabgacha ta'limga e'tibor, bola shaxsini rivojlantirish mashg'ulotlarida ta'limiy – tarbiyaviy o'yinlardan samarali foydalanish usullari, metodlar, bola psixologiyasining o'ziga xos xususiyatlari, o'yinlar orqali bolalarni kasbga yo'naltirishga oid innovatsion yondashuvlar, bola psixologiyasining rivojlanishida tashqi muhit ta'siri haqida nazariy ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jahon tajribasi, bola psixologiyasi, tashqi muhit, ta'lim imkoniyatlari, o'yin, dastur.

Аннотация. в данной статье рассматриваются возможности организации игровой деятельности в психологическом развитии дошкольников, анализ литературы по теме, внимание к дошкольному образованию в мировом образовании, способы эффективного использования учебно – воспитательных игр на занятиях по развитию личности ребенка, методы, особенности детской психологии, инновационные подходы к профессиональной ориентации детей через игры, влияние внешней среды на развитие детской психологии. изложены теоретические данные.

Ключевые слова: мировой опыт, детская психология, внешняя среда, образовательные возможности, игра, программа.

Annotation. this article describes the possibilities of organizing game activities in the psychological development of preschoolers, analysis of thematic literature, attention to preschool education in world education, methods of effective use of educational games in child personality development training, methods, features of child psychology, innovative approaches to vocational guidance of children through games, theoretical information on the impact of the external environment in the development of

Keywords: world experience, Child Psychology, external environment, educational opportunities, game program.

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali shakl va usullarni joriy etish hamda innovatsion g'oyalarni targ'ib etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish muhim vazifalarimizdan biridir. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, tashkilotlarni o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarni jalb qilish, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu vazifalarni samarali amalga oshirilishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, uslubchi va psixologlari zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Bolalarga maktabgacha yoshidan boshlab zamonaviy ta'lim berish, ularni psixik, aqliy va ijtimoiy jihatdan faol rivojlantirish – hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hal qilinishi kerak bo'lgan dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida giperaktivlik va diqqat yetishmasligi sindromining namoyon bo'lishida jins farqlarini aniqlash, noto'liq va to'liq oila farzandlarida irsiy va ijtimoiy omillar, onaning prenatal davrda depressiyaga tushishi, shaxs bilish jarayonlari, emotsional jihatlari bilan bog'liqlik xususiyatlar ta'sirini aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Maktabgacha yosh davrida diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromini erta aniqlash, uni korreksiya qilish, bunday bolalarni maktabda o'qishga tayyorlash masalalariga e'tibor qaratish zarurati kuzatilmoqda.

Yangi O'zbekistonda so'nggi yillarda ta'lim-tarbiya tizimini har tomonlama taraqqiy ettirish, jahon talbalariga javob bera oluvchi barkamol shaxsni voyaga yetkazishning zarur huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi. «Bolaning noyobligi, «Men» konsepsiyasi va shaxsiy ta'limini yaratishda bolaning faol roli, bolaning huquqlarini himoya qilish va ta'minlashning muhimligi, bola ta'limi va rivojlanishida kattalarning asosiy roli, bolalar rivojlanishida individual farqlanishlar mavjudligi sababli har bir bolaga moslashuvchan bo'lib, individual variativlik asosida yondashish» davlat talablarining asosiy prinsiplari bo'lib, bolaning maktabda o'qishga tayyorligida bilish jarayonlarining, emotsional-irodaviy boshqaruv ko'nikmalarining me'yorida rivojlanishi ularda bilimlarni o'zlashtirishning, ko'nikma va malakalarini shakllantirishning asosi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60- son «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2017-yil 30-sentabrdagi PF-5198-son «Maktabgacha ta'lim tizimi

boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» Farmonlar, 2018-yil 30-sentabrdagi PQ-3955-son «Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida», 2017-yil 9-sentabrdagi PQ-3261-son «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida», 2016-yil 29-dekabrdagi PQ2707-son «2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» Qarorlar, Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 18-iyundagi 1-mh-son «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari» hamda ushbu faoliyat tizimiga tegishli boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur mavzu muayyan darajada xizmat qiladi.

O'zbekistonda psixolog olimlardan S.Axunjanova, M.Vohidov, L.Nazirova, B.Nurullayeva, M.Raxmanova, D.Hakimova va boshqalarning tadqiqotlarida maktabgacha yosh davridagi bolalarda kognitiv jarayonlar shakllanishining turli jihatlari ilmiy o'rganilgan. M.Xalimova tadqiqotida boshlang'ich sinf o'quvchilarida uchraydigan diqqat yetishmasligi sindromi patologiya sifatida tadqiq etilgan. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan V.V.Kovalev, I.A.Gorkovaya, YE.L.Grigorenko, M.S.Dyachkova, M.S.Yegorova, N.N.Zavadenko, A.I.Zaxarov, V.T.Kodrashenko, O.Y.Kocherova, N.I.Lunkina, T.I.Osipenko, O.I.Politika, T.Y.Uspenskaya, O.V.Xaletskeya, Y.S.Shevchenko va boshqalarning ilmiy izlanishlarida diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktiv bolalarda markaziy asab tizimining biologik yetilishi orqada qolishi, bosh miya moslashishga va intellektual yuklamalarni me'yorida ko'tara olishiga to'sqinlik qilishi ilmiy tadqiq etilgan. Xorij olimlaridan G.Neiss, Z.T.Hechtmon, Sh.Olson, M.Fisher va boshqalar diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktivlikni ilmiy-amaliy tadqiq etishgan.

Bolalarning o'yin faoliyatlarida har xil xayoliy va afsonaviy obrazlarni yaratishlaridan shunday xulosa chiqarish mumkin: odamning (shu jumladan bolalarning ham) tashqi muhitdagi narsa va xodisalarni aks ettirish jarayonlari passiv jarayon emas, balki faol hamda ijodiy, yaratuvchan, o'zgartiruvchan jarayondir.

Bolalar o'yin faoliyatlarining yana bir ajoyib g'ususiyati shundan iboratki, o'yin jarayonida bolaning g'iladigan xatti-harakatlari va bajaradigan rollari ko'pincha umumiylik xarakteriga ega bo'ladi. Bunda bola o'zining turli-tuman o'yinlarida faqat o'ziga tanish bo'lgan shofyorning, vrachning, militsionerning, tarbiyachining, uchuvchining xatti-harakatlarigina emas, balki umuman

shofyorlarning, vrachlarning, tarbiyachilarning hamda uchuvchilarning xatti-harakatlarini aks ettiradi.

Albatta, turmush tajribalari va faoliyatlari doirasi juda cheklangan kichik yoshdagi bolalar (bag`zan kichik guruh bolalari ham) o`zlarining o`yinlarida konkret odamlarni va ularning harakatlarini aks ettiradilar. (Masalan, oyisini, adasini, akasini, tarbiyachisini va shu kabi). Bog`cha yoshidagi bolalarning o`yinlarida esa bunday obrazlar umumiylik g`arakteriga ega bo`la boshlaydi.

Bog`cha yoshidagi bolalarning o`yinlari atrofdagi narsa va hodisalarni bilish quroli bo`lishi bilan birga yuksak ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Boshqacharoq qilib aytganda, o`yin qudratli tarbiya quroli hisoblanadi.

Bolalarni o`yinlar orqali tarbiyalash, ularda ijtimoiy foydali, ya`ni yuksak insoniy xislatlarni shakllantirish mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalar odatda o`zlari yolg`iz o`ynaydilar. Predmetli va konstruktorlik o`yinlar orqali bu yoshdagi bolalar o`zlarining idrok, xotira, tasavvur, tafakkur hamda harakat layoqatlarini rivojlantiradilar. Syujetli, rolli o`yinlarda bolalar asosan o`zlari har kuni ko`rayotgan va kuzatayotgan kattalarning hatti – harakatlarini aks ettiradilar.

Bolalarning individual xususiyatlarini, xususan ularning jamoaviy o`yinlari orqali kuzatish qulaydir. Bu o`yinlarda bolalar kattalarning faqat predmetlarga munosabatini emas, balki ko`proq o`zaro munosabatlarini aks ettiradilar. Shuningdek, jamoaviy o`yinda bolalar bir guruh odamlarning murakkab hayotiy faoliyatlarini aks ettiradilar.

Bog`cha yoshida syujetli-rolli o`yinlar rivojlanadi, lekin endi bu o`yinlar o`z mazusining boyligi va xilma-xilligi bilan farqlanadi. Bu o`yinlar jarayonida bolalarda liderlik yuzaga kela boshlaydi, shuningdek tashkilotchilik ko`nikma va malakalari rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar shug`ullanadigan ijodiy faoliyatlar orasida tasviriy sang`atning ham ahamiyati juda katta. Bolaning tasavvur etish xarakteriga qarab uning atrof hayotni qanday idrok etishi, xotira, tasavvur va tafakkur xususiyatlariga baho berish mumkin.

Bog`cha yoshidagi bolalar chizgan rasmlar ularning ichki kechinmalari, ruhiy holatlari, orzu, umid va ehtiyojlarini ham aks ettiradi. Bog`cha yoshidagi bolalar rasm chizishga ham nihoyatda qiziqadilar. Rasm chizish bolalar uchun o`yin faoliyatining o`ziga xos bir shakli bo`lib hisoblanadi. Bola avvalo ko`rayotgan narsalarini, keyinchalik esa o`zi biladigan, xotirasidagi va o`zi o`ylab topgan narsalarni chizadi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar uchun musobag`a juda katta ag`amiyatga ega bo`lib, aynan shunday o`yinlarda muvafag`g`iyatga erishish shakllanadi va mustaxkamlanadi. Katta bog`cha yoshida konstruktorlik o`yinlari asta-sekinlik bilan mehnat faoliyatiga aylanib boradi. O`yinda bola elementar mehnat ko`nikma va malakalarini egallay boshlaydi, predmetlarning xossalarini anglay boshlaydi, amaliy tafakkur rivojlana boradi.

Bog`cha yoshidagi bolalarning o`yin faoliyatlari haqida gapirar ekanmiz, albatta ularning o`yinchoqlari masalasiga ham to`xtab o`tish kerak. Bolalarga o`yinchoqlarni berishda ularning yosh xususiyatlarini, taraqqiyot darajalarini va ayni paytda ularni ko`proq nimalar qiziqtirishini hisobga olish kerak. O`yin faoliyati bolalarni insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol shakli bo`lgan ta`lim faoliyatiga tayyorlaydi. Odam birdaniga ijtimoiy tajribani o`zlashtirishga kirisha olmaydi. Ijtimoiy tajribalarni faol egallash uchun odam avvalo yetarli darajada nutqni egallagan bo`lishi, ma`lum malakalar, uquvlar va elementar tushunchalarga ega bo`lishi kerak bo`ladi. Bularga bola o`yin faoliyati orqali erishadi.

Bog`cha yoshidagi bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur, nutq, xayol, hissiyot va irodaning rivojlanishi jadal kechadi. Bola ranglarni hali bir-biridan yaxshi farq qila olmaydi. Unga ranglarning farqini bilishga yordam qiladigan o`yinchoqlar berish lozim. Bu yoshdagi bolalar turli narsalarni idrok qilishda ko`zga yaxshi tashlanib turuvchi belgilariga (rangi va shakliga) asoslansalar ham, lekin chuqur tahlil qilmaydilar.

Diqqat har qanday faoliyatimizning doimiy yo`ldoshidir. Shuning uchun diqqatning inson hayotidagi ahamiyati ham benihoya kattadir. Bog`cha yoshidagi bolalar diqqati asosan ixtiyorsiz bo`ladi. Bog`cha yoshidagi bolalarda ixtiyoriy diqqatning o`sib borishi uchun o`yin juda katta ahamiyatga ega. O`yin paytida bolalar diqqatlarini bir joyda to`plab, o`z tashabbuslari bilan ma`lum mag`sadlarini ilgari suradilar.

Eng sodda psixik jaroyondan eng murakkab psixik jarayongacha hammasining eng muhim jihatlarini shakllantirishda o`yinlar katta ro`l o`ynaydi.

Bog`cha yosh davrida harakatning o`sishida o`yinning ta`siri haqida gap borganda, avvalo, shuni aytish kerakki:

-birinchidan, o`yinni tashkil qilishning o`ziyoq mazkur yoshdagi bolaning harakatini o`stirish va takomillashtirish uchun eng qulay shart – sharoitlar yaratadi;

-ikkinchidan, o'yin bola harakatiga ta'sir etishning sababi va xususiyati shuki harakatni murakab ko'nikmalarini sub'ekt aynan o'yin payti emas balki bevosita mashg'ulot orqali o'zlashtiradi;

-uchinchidan, o'yining keyinchalik takomillashuvi barcha jarayonlar uchun eng qulay shart – sharoitlarni vujudga keltradi.

Shu boisdan o'yin faolyati xatti-haraktni amalga oshirish vositasidan bolaning faolligini ta'minlovchi mustaqil maqsadga aylanadi. Bolalar o'yin laboratoriya sharoitida ko'proq so'zlarni eslab qolish va esga tushirishi imkoniyatga ega bo'ladilar bu esa, ixtiyoriy xotira xususiyatini chuqurroq ochishiga yordam beradi hamda voqelikni aks etiradi. Natijada, turli o'yinli faoliyat orqali maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarda do'stona munosabatlarga asoslangan hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan didaktik jarayon muayyan pedagogik psixologik xususiyatlar asosida ularning intellektual taraqqiyoti ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son, 27.04.2021 y., 03/21/685/0373-son.
2. Моськина Ю.А., Сытник Е.А. Роль подвижной игры в процессе физического развития детей дошкольного возраста // Студенческая наука XXI века. 2016. № 1-1 (8). Б. 102-103.
3. Nuriddinova M.M. Kichkintoylar uchun jismoniy mashg'ulotlar. T.:2019-59b.
4. Подвижные игры в общеобразовательных и коррекционных учреждениях: учеб. пособие / под ред. С.Л. Фетисовой, А.М. Фокина. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. – 237 б.
5. Usmonxodjayev T.S. Meliyev X.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida harakatli o'yinlar va asosiy harakatlanish mashqlari. T.: 2004. – 96 b.

